

Архипова К.Э., Шевердяев И.В.
Ростов-на-Дону, ЮНЦ РАН
carine@list.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРЕГИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

*Исследование подготовлено в рамках реализации государственного задания
ЮНЦ РАН: № гр. проекта АААА-А19-119011190184-2.*

Ростовская область и Краснодарский край представляют собой ключевые территории экономического роста юга Европейской части России в связи с особенностями пространственного развития, векторы которого накладываются на крупнейшие транспортные коммуникации [1]. В целях долгосрочного планирования на уровне регионов проводится ретроспективный анализ распределенных в пространстве количественных показателей состояния экономики и окружающей среды для снижения антропогенной нагрузки на природу с учётом анализа эффективности управления процессами. Целью исследования является выявление пространственной неоднородности Ростовской области и Краснодарского края по уровню развития муниципальных районов на основе показателей эколого-экономического воздействия на состояние атмосферы стационарными источниками и показателей транспортной связанности территорий. Объектом исследования выступают региональные системы, элементы которых – районы – описаны с помощью компонентов агрегированной производственной технологии функционирования экономики муниципальных районов.

Одним из базовых предположений проводимого исследования является представление о том, что анализ транспортной связанности смежных районов и сравнительной эффективности агрегированной муниципальной производственной технологии позволяет выявить пространственные тенденции в экономическом развитии всей исследуемой территории для проведения межрегиональной дифференциации в задачах управления.

Под транспортной связанностью в исследованиях понимается взаимная транспортная доступность экономических центров территорий, при этом в соответствующих методиках определяется величина данного показателя по каждому виду транспорта [2]. В данном контексте административные центры районов рассматриваются в качестве экономических центров районов.

В эколого-экономических исследованиях агрегированные показатели экономической деятельности территорий дополняются показателем воздействия на окружающую среду, например, выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников [3]. Интерес представляют и работы, связанные с исследованием пространственной неоднородности Ростовской области, которые оперируют следующими методами и показателями: а) расчёт доли городских показателей в объеме областных показателей, а именно объем платных услуг населению, оборот розничной торговли, количество объектов розничной торговли, ввод в действие жилых домов за год, инвестиции в основной капитал, количество малых предприятий, численность предприятий и организаций, среднесписочная численность работников и организаций, численность населения [4]; б) статистические методы на основе разработанных исследователями интегральных показателей с учетом оцененной вариации статистических данных [5].

Информационными источниками исследования являются статистические данные, доступные в базе данных показателей муниципальных образований [6] и Единой межведомственной информационно-статистической службы [7] Федеральной службы государственной статистики за 2018 год.

Пространственный анализ производится на основе значений следующих показателей муниципального района:

- 1) Y_1 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «обрабатывающие производства», млн руб. и по видам деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», млн руб.;
- 2) Y_2 – ввод в действие жилых домов, кв. м общей площади;
- 3) Y_3 – оборот розничной торговли, млн руб.;
- 4) X_1 – инвестиции в основной капитал, млн руб.;
- 5) X_2 – среднесписочная численность работников, тыс. чел.;
- 6) X_3 – выброшено в атмосферу загрязняющих веществ от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии), всего, тыс. тонн;
- 7) d_{ij} – длина автодороги между административными центрами каждого i -го района, имеющего сухопутную границу с j -м районом (далее – расстояние).

Учитываются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в результате теплоэнергетических процессов, направленных на выработку электроэнергии и теплоэнергии (включая горячее водоснабжение) на производственные нужды и на нужды населения [8]. Необходимо отметить, что в целях получения более однородного множества сравниваемых районов показатели были использованы в расчете на одного жителя муниципального образования.

Матрица расстояний D имеет нулевую диагональ и симметрична относительно диагонали.

Определение транспортной связанности в данном исследовании ограничено анализом автомобильных дорог по их расстояниям между районными центрами смежных районов. Другие виды транспорта представлены не во всех рассматриваемых районах: воздушный транспорт имеет межрегиональный и международный характер, железнодорожная сеть представлена только на основных грузовых магистралях, сложившихся с середины XIX в., водный транспорт представлен только в прибрежных районах и районах, расположенных вдоль судоходных рек (Дон и Кубань ниже Краснодара), а трубопроводный транспорт аналогично железнодорожному имеет магистральный характер.

Исходные статистические данные и полученные оценки внесены в базу данных разработанной в ходе данного исследования геоинформационной системы «Экономическое пространство региона и природа». Полученные результаты подтверждают исходное предположение, что неоднородная транспортная связанность смежных районов рассматриваемых регионов вызывает межмуниципальную и межрегиональную экономическую дифференциацию. Анализ составленной матрицы расстояний позволяет выделить два крупнейших транспортных узла межмуниципального взаимодействия: город Ростов-на-Дону и город Краснодар с Красногвардейским районом. Также выделяются магистрали (Тихорецк – Волгоград, Ростов – Элиста, Ростов – Краснодар и пр.) и обособленные районы и группы районов (Заветинский и Ремонтненский районы на востоке Ростовской области, Туапсинский район и город Сочи на юге Краснодарского края, Чертковский район на севере Ростовской области и Приморско-Ахтарский район на западе Краснодарского края). Сведение набора экономических показателей и экологического показателя в индикатор эффективности было выполнено на предыдущем этапе данного исследования и отражено в работе [9]. Сравнительная эколого-экономическая эффективность определяется на основе критерия разделения на эффективные и неэффективные районы, определяемого как произведение вектора набора эколого-экономических показателей и вектора коэффициентов.

Сравнительная эколого-экономическая эффективность районов Краснодарского края, в основном, ниже средней, в отличие от районов Ростовской области. Прибрежные районы Краснодарского края получили оценки, близкие к среднему значению, прибрежные районы Ростовской области получили более высокие оценки. Результаты также дополняют имеющиеся оценки исследователей, согласно которым Ростовская область является территорией поляризованного развития [4] с центро-периферийной структурой экономического пространства [5].

Исходя из полученных данных можно заключить: 1) муниципальные образования Краснодарского края лучше связаны между собой, чем в Ростовской области; 2) на юге исследуемой территории выделяется более выраженное транспортное ядро. Полученные результаты свидетельствуют о более высокой степени транспортной связанности южной части исследуемой территории и более низком уровне сравнительной эффективности агрегированной муниципальной производственной технологии по сравнению с северной частью исследуемой территории. Применение полученных результатов пространственного анализа в решении задач управления регионами позволит оценить эффекты экономических рычагов, предлагаемых в стратегических документах.

Список использованной литературы:

1. Зубаревич Н.В. Развитие российского пространства: барьеры и возможности региональной политики // Мир новой экономики. 2017. № 2. 46-57.
2. Колесников Н. Г. Методика оценки транспортной связности территории на примере сети всепогодных автодорог Республики Саха (Якутия) // Экономика Востока России. 2017. №1 (7). С. 102-106.
3. Førsund F. R. Multi-equation modelling of desirable and undesirable outputs satisfying the materials balance // Empirical Economics. 2018. Т. 54. №. 1. С. 67-99.
4. Миргородская Е. Н., Сухинин С. А. Концептуальные подходы и методика идентификации неоднородности экономического пространства региона // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. 2017. Т. 3. С. 143-154.
5. Колчина О. А., Лесничая М. А. Модель оценки межмуниципальной социально-экономической дифференциации // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Т. 8. №. 11А. С. 64-75.
6. База данных муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики. 2018. Электронный ресурс. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm (дата обращения: 18.10.2020).
7. База данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. 2018. Электронный ресурс. URL: <https://www.fedstat.ru> (дата обращения: 08.09.2020).
8. Сведения об охране атмосферного воздуха. Справочная система ЕМИСС Федеральной службы государственной статистики РФ. 2018. Электронный ресурс. URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 18.10.2020).
9. Месропян К. Э., Шевердяев И. В. К вопросу оценки эколого-экономических показателей прибрежных районов Ростовской области и Краснодарского края // Экология. Экономика. Информатика. Серия: Системный анализ и моделирование экономических и экологических систем. 2020. Т. 1. №. 5. С. 262-265.